

SUG'URTA TASHKILOTLARIDA NAZORAT ISHLARINI TASHKIL ETISH

Samarqand iqtisodiyot va service instituti

Talaba. Sayitxonova Muxlisa Ilyosxon qizi

Fan o'qituvchi. Meliyev Azimjon Murodullo o'g'li

Saidhonovamuxlisa@gmail.com

Annotatsiya: Ushbu maqolada sug'urta tashkilotlarida nazorat tizimining mohiyati, asosiy yo'nalishlari, tashkil etish usullari va xalqaro tajribalar ko'rib chiqiladi. Shuningdek maqolada sug'urta tashkilotlarida nazorat ishlarini samarali tashkil etish yo'llarni va mazkur maqsadda yurtimizda bajarilayotgan islohatlar ko'rib chiqilgan.

Kalit so'zlar: *sug'urta sektori, xalqaro standartlar, Sug'urta xizmatlari, moliya tizimi, Ichki audit, Risklarni boshqarish tizimi.*

Bugungi kunda sug'urta bozori har bir mamlakat iqtisodiyotining muhim tarkibiy qismi hisoblanadi. Sug'urta tizimi jismoniy va yuridik shaxslarning moliyaviy xavflarini kamaytirish, ijtimoiy barqarorlikni ta'minlash va investitsion muhitni yaxshilashda asosiy vosita sifatida namoyon bo'ladi. Xususan, O'zbekistonda sug'urta sektori iqtisodiy islohotlarning ajralmas qismi sifatida rivojlanib bormoqda. Shu sababli, sug'urta tashkilotlarida nazorat ishlarini samarali tashkil etish ularning barqarorligi va ishonchliligini ta'minlashda muhim ahamiyat kasb etadi. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyev rahbarligida sug'urta sohasini isloh qilish bo'yicha qator muhim qarorlar qabul qilindi. Jumladan, 2021-yil 2-noyabrda qabul qilingan "Sug'urta xizmatlari bozorini jadal rivojlantirish chora-tadbirlari to'g'risida"gi PQ-5286-sonli Prezident qarori sug'urta tizimining rivojlanishi uchun yangi bosqichni boshlab berdi[1]. Bundan tashqari, 2022-yil 3-martda qabul qilingan "Sug'urta xizmatlari bozorini yanada rivojlantirish va uning jozibadorligini oshirish bo'yicha chora-tadbirlar to'g'risida"gi PQ-136-sonli

Prezident qarori asosida sug'urta tizimining xalqaro standartlarga mos ravishda rivojlanishiga zamin yaratildi[2]. Ushbu qarorga muvofiq:

- Sug'urta xizmatlari hajmini yalpi ichki mahsulotga nisbatan 2025-yilgacha 3 barobar oshirish;
- Sug'urta kompaniyalarining kapital bazasini mustahkamlash va ularning moliyaviy holatini barqarorlashtirish;
- Axborot texnologiyalarini joriy etish orqali sug'urta xizmatlarini raqamlashtirish kabi ustuvor yo'nalishlar belgilandi.

Shu bilan birga, O'zbekiston sug'urta bozorida tartibga solish va nazorat qilish jarayonlari asosan O'zbekiston Respublikasi Markaziy banki, Moliya vazirligi, hamda Sug'urta bozorini rivojlantirish agentligi tomonidan amalga oshiriladi. Ular sug'urta tashkilotlarining moliyaviy holatini monitoring qilish, qonunchilikka rioya etishini nazorat qilish va xizmatlar sifatini oshirish bo'yicha qat'iy nazorat olib boradi. Ma'lumki, O'zbekiston o'z mustaqilligiga erishgach, qisqa vaqt ichida davlatchiligini, mustaqil moliya, kredit, sug'urta va boshqa sohalarni shakllantirish, ular vositasida murakkab xo'jalik va ijtimoiy jarayonlarni mohirlik bilan boshqarishni ham yo'lga qo'ya oldi. Iqtisodiy islohotlarning hozirgi bosqichida moliya tizimining ahamiyati tobora ortib borishi moliya organlarining faoliyatiga talabni kuchaytirib yubormoqda. Bu moliya tizimining o'ziga xos tomonlari shundaki, turlicha mulk subyektlarining xo'jalik yuritishdagi teng huquqli munosabatlarini o'zida ifoda etadi.

Sug'urta - ishlab chiqarish munosabatlarining zaruriy elementidir. U ijtimoiy ishlab chiqarish jarayonidagi moddiy zararlarni qoplash bilan bog'liqdir. Normal takror ishlab chiqarish jarayonining muhim sharti uning uzliksizligi va to'xtovsizligi hisoblanadi. Ishlab chiqarishning doimiy yangilanib borishi insonlarning barcha ijtimoiy-iqtisodiy formatsiyalarda, shu jumladan rivojlangan jamiyatda ham mavjud extiyojlarini qondirish uchun zarurdir[3]. Agarda ijtimoiy ishlab chiqarish jarayoni tabiiy ofatlar yoki boshqa favqulodda hodisalarning (yong'inlar, portlashlar, epidemiyalar va b.) salbiy oqibatlarini ta'sirida to'xtasa yoki buzulsa, u holda jamiyat,

avvalo, turli oldini olish tadbirlarini amalga oshirishga, mabodo ular ko'zlangan natijani bermasa, u holda yetkazilgan moddiy zararni qoplashga, ishchi kuchini takror ishlab chiqarishning normal sharoitlarini qayta tiklashga majbur bo'ladi. Xo'jalik yurituvchi subyektlar moliyasi mamlakat yagona moliya tizimining asosi hisoblanadi. U ijtimoiy mahsulot va milliy daromadni yaratish va taqsimlash jarayoniga xizmat ko'rsatadi hamda markazlashgan pul fondlarini shakllantirishning bosh omili hisoblanadi. Korxonalar moliyasining holatiga markazlashgan pul fondlarining moliyaviy resurslar bilan ta'minlanganligi bevosita ta'sir ko'rsatadi. Bunda shuni alohida ta'kidlash lozimki, korxonalar moliyasidan mahsulot ishlab chiqarish va realizatsiya qilish jarayonida faol foydalanish bu jarayonda budjet, bank krediti hamda sug'urtaning ishtirokini rad etmaydi.

Sug'urta tashkilotlarida nazorat ishlarini samarali tashkil etish kompaniyalarning moliyaviy barqarorligini ta'minlash, mijozlar huquqlarini himoya qilish va sug'urta sohasining umumiy rivojlanishini qo'llab-quvvatlashga xizmat qiladi. Bugungi kunda sug'urta bozori iqtisodiyotning muhim segmentlaridan biri bo'lib, u biznes va jismoniy shaxslarning moliyaviy himoyasini ta'minlashga yordam beradi. Shu bois, sug'urta kompaniyalarining ishonchligini oshirish va ularning faoliyatini nazorat qilish uchun samarali mexanizmlar ishlab chiqish dolzarb masala hisoblanadi. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti tomonidan qabul qilingan PQ-5286 (2021-yil 2-noyabr) va PQ-136 (2022-yil 3-mart) qarorlari sug'urta sohasining rivojlanishiga kuchli turtki berdi. Ushbu qarorlarga muvofiq, sug'urta xizmatlarining jozibadorligini oshirish, xizmatlar hajmini ko'paytirish va nazorat tizimini takomillashtirish bo'yicha muhim qadamlar tashlandi. Biroq, sug'urta tashkilotlarida nazorat tizimini yanada samarali qilish uchun qo'shimcha chora-tadbirlarni amalga oshirish talab etiladi.

Sug'urta tashkilotlarida nazorat kompaniyaning moliyaviy barqarorligini ta'minlash, mijozlar manfaatlarini himoya qilish va firibgarlikning oldini olish maqsadida olib boriladigan faoliyatdir. Bu nazorat quyidagi turlarga bo'linadi[4]:

1. Ichki nazorat- Bu sug'urta kompaniyasining o'z ichki tizimi doirasida amalga oshiriladigan nazorat bo'lib, quyidagilarni o'z ichiga oladi:
 - Ichki audit – kompaniyaning moliyaviy hisobotlari, operatsiyalari va xatarlarni boshqarish tizimini tekshirish.
 - Risklarni boshqarish tizimi – sug'urta kompaniyasining moliyaviy va operatsion xavflarini kamaytirish bo'yicha chora-tadbirlar.
 - Firibgarlik va korrupsiyaga qarshi kurash – noqonuniy tranzaksiyalar va sug'urta sohasidagi firibgarliklarni oldini olish mexanizmlari.
2. Tashqi nazorat- Bu sug'urta tashkilotlari faoliyatini tashqi organlar tomonidan tekshirish va nazorat qilish jarayonidir.
 - Davlat nazorati – Markaziy bank va Sug'urta bozorini rivojlantirish agentligi tomonidan amalga oshiriladi.
 - Mustaqil auditorlik tekshiruvi – sug'urta kompaniyalarining moliyaviy hisobotlari mustaqil auditorlar tomonidan tahlil qilinadi.
 - Jamoatchilik nazorati – mijozlar va ommaviy axborot vositalari orqali sug'urta kompaniyalarining faoliyatini baholash.

Sug'urta tashkilotlarining faoliyati boshqa turdagi xo'jalik subyektlari faoliyatidan keskin farq qiladi. Chunki, ular ishlab chiqarish uzluksizligini ta'minlashda va sug'urta hodisalari ro'y berganda etkazilgan zararni qoplash uchun xizmat qiladilar. Bu holat, sug'urtachilar zimmasiga alohida mas'uliyat yuklaydi va shuning uchun, ular davlat tomonidan nazorat ostiga olinmog'i zarurdir. Xorijiy mamlakatlar tajribasining ko'rsatishicha, iqtisodiy jihatdan rivojlangan mamlakatlarning barchasida sug'urta bozori davlatning vakolatli idoralari tomonidan tartibga solib boriladi. Davlat bunday nazoratni amalga oshirishda mamlakatning sug'urta sohasiga taalluqli qonunlariga hamda boshqa me'yoriy hujjatlariga asoslanadi va ular doimiy ravishda takomillashtirilib boriladi. Har bir mamlakatda sug'urta va qayta sug'urtalash kompaniyalari, sug'urtaga ixtisoslashgan vositachilar davlat sug'urta nazoratining obyektlari hisoblanadi. Sug'urta

tashkilotlarida nazorat tizimini samarali tashkil etish quyidagi muhim vazifalarni o'z ichiga oladi[5]:

1. Sug'urta kompaniyalarining moliyaviy barqarorligini oshirish va ularga nisbatan ishonchni mustahkamlash.
2. Sug'urta zaxiralari va risklarni boshqarish tizimini xalqaro standartlarga mos ravishda rivojlantirish.
3. Mijozlarning huquq va manfaatlarini himoya qilish mexanizmlarini kuchaytirish.
4. Ichki va tashqi nazorat tizimlarini rivojlantirish orqali sug'urta xizmatlarining shaffofligini oshirish.

Yuqorida berilgan ma'lumotlarni xulosa qilgan holda shuni ta'kidlash joizki, Sug'urta tashkilotlarida nazorat tizimini kuchaytirish nafaqat sug'urta kompaniyalarining barqaror ishlashini ta'minlash, balki butun iqtisodiyotga ijobiy ta'sir ko'rsatishi mumkin. Sug'urta sohasida davlat nazoratining kuchaytirilishi, ichki audit tizimlarining rivojlantirilishi va raqamli texnologiyalarni keng qo'llash orqali sug'urta kompaniyalari o'z xizmatlarini yanada sifatli va shaffof amalga oshirish imkoniyatiga ega bo'ladi. O'zbekistonda sug'urta bozori rivojlanayotgan bo'lsa-da, ushbu sohada xalqaro tajribani keng qo'llash, raqamlashtirish jarayonlarini jadallashtirish va davlat nazorat tizimlarini yanada takomillashtirish zarur. Davlat organlari, sug'urta kompaniyalari va iste'molchilar o'rtasidagi hamkorlikni mustahkamlash orqali sug'urta tizimi yanada samarali va ishonchli bo'lishiga erishish mumkin. Kelajakda innovatsion texnologiyalarni joriy etish, sug'urta kompaniyalarining kapital bazasini mustahkamlash va mijozlar huquqlarini himoya qilishga qaratilgan chora-tadbirlarni kuchaytirish orqali sug'urta bozori yangi bosqichga ko'tarilishi mumkin.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti. "Sug'urta xizmatlari bozorini jadal rivojlantirish chora-tadbirlari to'g'risida" PQ-5286-sonli qarori. 2021-yil 2-noyabr.

2. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti. "Sug'urta xizmatlari bozorini yanada rivojlantirish va uning jozibadorligini oshirish bo'yicha chora-tadbirlar to'g'risida" PQ-136-sonli qarori. 2022-yil 3-mart.
3. X. A. Rahmonov. "Sug'urta iqtisodiyoti va uning rivojlanish istiqbollari" – Toshkent, 2020.
4. G. V. Stolyarov. "Sug'urta biznesini nazorat qilishning xalqaro tajribasi" – Moskva, 2021.
5. O'zbekiston Respublikasi Statistika agentligi. "Sug'urta xizmatlari bozorining tahliliy hisobotlari" – Toshkent, 2023.